

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20605732>

ISBN 978-9910-5283-0-9

문화특수어 ‘눈치’의 번역 불가능성과 번역 전략 연구:

한국어·아제르바이잔어 대조 분석

알리에바 바하르 (아제르바이잔 언어대학교)

<차 례>

1. 들어가기
2. 번역 불가능성: 이론적 배경
3. ‘눈치’의 번역 사례 분석
4. 나가기

1. 들어가기

본 논문에서는 ‘눈치’라는 어휘를 중심으로 한국어에서 아제르바이잔어로 번역할 때 나타나는 번역 불가능성 사례를 논의하고자 한다.

표준국어대사전에 따르면 ‘눈치’는 “남의 마음을 그때그때 상황으로 미루어 알아내는 것” 또는 “속으로 생각하는 바가 겉으로 드러나는 어떤 태도”를 의미한다. 이와 관련하여 ‘눈치를 보다’,

‘눈치가 없다’, ‘눈치를 채다’, ‘눈치가 빠르다’ 등 다양한 표현이 존재한다.

‘눈치’는 한국 사회의 관계 중심적 문화와 깊이 연관된 어휘로, 위계 질서, 암묵적 규범, 집단 조화 등의 요소를 반영한다. 1971년에 출간된 월간지 『대화』에는 다음과 같은 글이 실렸다:

몇 년 전 하와이대학에서 여름학기를 가르칠 때였다. 미국교수 한 분이 한국 사람들이 자주 쓰는 눈치(noonchee)가 무슨 뜻이냐고 물었다. 참 대답하기가 힘든 질문이었다. 남의 의도(意圖)와 마음을 빨리 읽어내는 감각적 능력이라고 할 수 있지만, 이 눈치가 최대 요구되는 상황은 계위(階位)의 상하(上下)가 뚜렷한 상황인 것이다. 힘이 비슷한 동료끼리 눈치 보는 현상은 잘 일어나지 않는다. 자기보다 훨씬 높은 지위에 앉아 있는 자에게 잘 보여서 자기지위를 굳건히 하는데 효과적인 처세방법이 곧 이 눈치 보는 법이다... (한완상 “눈치의 대화정신”, 『대화』 15호, 1971.06. 3쪽).

다른 글에서 한완상은 한국인들의 대화 속에서 등장하는 눈치에 사회학적 비판을 가하면서 한국의 “민족정신은 사대주의”라고 했는데, “그 이유는 외세의 침공 속에서 보신하려면 큰 나라에 붙어서 그 은총을 힘입어 사는 것이었다....(중략) 이것은 자연히 강대국의 기분(氣分)을 살피야 하는 이른바 눈치가 발달되었다....(중략) 이 같은 슬픈 역사의 경험 속에서 한국 문화는 눈치문화의 성격을 가분히 갖고 있다. 이 눈치는 영어로 ‘perceptiveness’ 나 ‘sensitivity’로 표현될 수 없는, 즉 영어로 번역될 수 없는 독특한 한국적 경험이다.”이라고 적었다(한완상, “아카데미 타공의 사회학적 분석”, 월간 『대화』 18호, 1971.11. 10쪽.)

아제르바이잔어에도 ‘눈치’에 대응하는 단일한 등가어가 존재하지 않는다. 다시 말해, ‘눈치’는 하나의 어휘로 설명되기 어려우며, 맥락에 따라 다양한 표현을 통해서만 의미 전달이 가능하다. 이러한 점에서 ‘눈치’는 아제르바이잔어로 완전한 번역이 어려운 대표적인 사례라 할 수 있다.

그렇다면 한국문학 작품에서 자주 등장하는 ‘눈치’를 어떠한 번역 전략으로 옮겨야 할 것이고 또한 실제 번역에서는 어떠한 전략이 사용되는가? 또한 이러한 사회문화적 어휘가 아제르바이잔 독자에게 효과적으로 전달될 수 있는가? 본고는 이러한 문제의식에서 출발하여 ‘눈치’의 번역 사례를 중심으로 한국어-아제르바이잔어 번역에서 나타나는 번역 불가능성 문제를 분석하고자 한다.

분석 대상 텍스트는 필자가 아제르바이잔어로 번역한 작품들인 황석영의 『낮익은 세상』, 『해질 무렵』, 그리고 공지영의 『봉순이 언니』이다.

2. 번역불가능: 이론적 배경

번역은 한 언어의 말과 생각을 다른 말로 옮기는 과정이다. 그러나 어떤 때는 문화적 사회적 등의 이유로 번역이 어려울 때가 생긴다. 적절한 등가가 부재하여 번역이 불가능한 이런 상황에 한해서

‘번역 불가능성’ 이론을 제시하는데 이는 서로 다른 언어와 문화 간의 구조적 차이로 인해 원문의 의미, 뉘앙스, 효과를 완전하게 재현할 수 없는 상태를 의미한다. 예를 들면, 한국의 ‘다방’을 아제르바이잔어로 번역할 때 차 마시는 장소인 ‘çayxana’ 혹은 좀 커피숍이라고 번역하면 그 어느 것도 ‘다방’의 의미를 그대로 나타내지 않으며 부적절한 번역이 될 수 있다. 따라서 이러한 난처한 상황에 직면할 때 해당 단어의 의미 혹은 저자의 의도가 상실되지 않도록 번역전략을 세워야 한다.

번역 불가능성 문제를 학자들은 각각의 개념을 사용하여 풀어냈다. 나이다는 번역 불가능성은 완전한 등가 불가능하다는 전제에서 출발하여 등가를 형태적 등가와 역동적 등가로 구분하였고 완벽히 동일한 의미 전달이 어려울 때 상황에 따라 효과 중심으로 조정해야 한다고 주장하였다(Nida, 1964). 이를 ‘눈치’에 적용하면 ‘눈치’의 번역 시 의미 중심의 번역이 선택되어야 한다.

한편 Derrida는 의미가 고정되지 않고 끊임없이 미뤄진다고 보고 단어의 의미 자체가 유동적이기 때문에 번역은 항상 불완전하고 미끄러지는 과정이라고 하였다. 그에 따르면 의미는 고정되어 있지 않고, 단어는 항상 다의적이며, 문화와 맥락이 계속 변하기 때문에 완벽한 번역이 불가능하다. 따라서 번역은 언제나 어떤 의미를 선택하면서 동시에 다른 의미를 버리는 과정이다(Thomas, 2006).

Venuti는 번역 불가능성은 문화 차이에서 비롯된 문제로 설명하여 이국화와 자국화 전략을 제시하였다. 자국화는 낯선 표현이나 문화 요소를 자국 문화에 맞게 변환하여 읽기 쉽고 부드러운 번역이다. 반면 이국화는 원문 문화의 요소가 그대로 드러낸 약간 어색할 수 있는 번역문이다. 즉, 이국화는 원문의 타자성을 유지하여 문화적 차이를 드러낸 것이라면 자국화는 독자의 이해를 위해 원문을 문화적으로 조정하는 것이다(Venuti, 1995).

한편 캣포드는 번역은 한 언어의 텍스트를 다른 언어의 등가 텍스트로 치환하는 과정이지만 실제로는 완전한 등가가 어렵기 때문에 다양한 변환이 발생한다고 했다. 그는 변환이 원천언어에서 목표언어로 가는 과정에서 이 둘이 형식상 일치하지 않는 일탈이라고 하며 번역 과정에서 번역가가 언어적인 고려에서만 아니라 텍스트적이고 문학적이며 문화적인 고려에서 원천 텍스트에 변화를 가하는 일이 불가피하다고 주장했다. 그는 변화를 범주변환과 층위 변환으로 구분하였다(이근희, 2015: 39-41).

범주 변환은 구조 변환, 품사 변환, 단위 변환, 체계내 변환으로 분류된다. 구조 변환은 문법적 구조 혹은 언어습관이나 문화에 의해서 발생한다. 예를 들면, ‘신사숙녀’는 아제르바이잔어로 번역 시 순서가 바뀌 ‘xanımlar və cənablar’으로 번역된다. 품사 변환은 원천언어의 품사가 목표언어로 번역될 때 품사의 종류가 동일하게 존재하나 문장 내 쓰임이 다른 경우 목표언어의 어법에 따라 다른 계층 품사로 변환되는 경우이다. 단위 변환은 음소와 단어, 구, 절 문장의 언어적 단위가 바뀌는 현상을 일컫는다. 체계 내 변환은 원천 텍스트와 목표 텍스트가 원천언어와 목표 언어 체계 내에서 형식적으로는 비슷한 구성 체계를 갖추고 있으나 두 언어 체계 내에서 똑같은 반응을 나타내지 않는 경우의 변환을 의미한다. 예를 들면, 한국어에서의 ‘우리 남편’, ‘우리 엄마’ 등을

그대로 번역하면 그 뉘앙스가 완전히 달라 변환을 꼭 시켜야 한다.

층위 변환은 원천언어의 문법의 종류가 목표 언어에 존재하지 않아 나타나는 현상으로 어휘층위로 대체되거나 반대로 원천언어의 어휘가 목표언어에 존재하지 않아 문법층위로 대체되는 변환을 가리킨다.

그리고 캣포드는 변환을 상위어로의 대체, 하위어로의 대체, 유의어 대체, 반의어 혹은 부정 대체, 이의어 대체, 은유 · 비유 대체, 삭제 및 생략 등 여러 종류로 구분하였다.

상위어로의 대체는 더 넓고 일반적으로 개념으로 바꾸는 방식이다. 예를 들면, 한국어에서 ‘남동생’, ‘형’, ‘오빠’ 를 모두 ‘qardaş’이라고 부르는 것이 이에 해당한다. 하위어로의 대체는 더 구체적이고 좁은 의미로 바꾸는 방식이다. 예를 들면, ‘bacı’를 성별과 나이를 고려하여 ‘누나’, ‘여동생’, ‘언니’ 등으로 바꾸는 것이다. 유의어 대체는 완전히 같지 않지만 비슷한 의미의 단어 사용이며, 반의어는 대체는 반대 의미 혹은 부정을 활용하여 옮기는 것이다. 비유 표현을 다른 비유로 교체하는 것이 은유 비유 대체이며, 번역이 어려운 요소를 아예 제거하는 것이 삭제/생략이다.

한국어-아제르바이잔어 번역 시 이상의 언급한 여러 번역 전략과 캣포드의 대체 변환을 작용한다. 실은 한국과 아제르바이잔은 지리적으로 서로 먼 나라인만큼 다른 문화권에 속하지만 둘 다 알타이언어권이라는 공통점이 있다. 따라서 어순어나 문법적인 측면에서 유사한 점들이 많아 번역 과정이 비교적 수월하게 이루어질 수 있다. 그러나 언어문화적인 측면에서 서로 다른 성격을 띠고 있다. 예를 들면, 한국어는 간접적인 표현이 많지만 아제르바이잔어는 직접적인 성격을 더 많이 띈다. 뿐만 아니라 한국어는 긴 문장들이 많지만 아제르바이잔어는 비교적 간결한 문장을 선호한다. 그리고 한국어에는 집단주의적인 및 위계적인 사회의 요소들을 내포하는 표현들이 많은데 아제르바이잔어는 이런 표현들의 부재가 번역 시 어려움을 초래한다. 예를 들면, 법적 · 사회적 관계를 나타내는 ‘갑’과 ‘을’, ‘선배’와 ‘후배’, 한국인들이 중요하게 여기는 가치 중에 하나인 ‘효도’와 ‘정’, 인사표현인 ‘잘 부탁드립니다’, 사회적 성격이 강한 ‘눈치’ 등과 같은 어휘 및 표현들을 아제르바이잔어로 번역할 때 맥락에 따라 각각 다르게 번역하여 어떤 때는 번역하기가 어려워 음차번역 전략을 사용하기도 한다. 이 중에서 본고에서 집중적으로 다루고자 하는 것은 ‘눈치’이다. ‘눈치’는 한국인의 일상생활에서 많이 쓰이는 단어로 문학작품에서도 여러 형태로 자주 등장하는 어휘이다. 이하에서 ‘눈치’와 관련된 여러 표현들을 나열하여 아제르바이잔어로 번역 사례들을 분석하고자 한다.

3. ‘눈치’의 번역 사례 분석

‘눈치’는 한국어에서 여러 형태로 많이 쓰이고 있는 어휘로 상대적 감정과 의도를 파악하고 상황의 분위기를 읽어서 그에 맞게 자신의 행동을 조절하는 능력이다. 어떻게 보면 눈치는 보이지 않는 신호를 읽는 사회적 감각이기도 한다. 한국인의 일상언어에서 많이 쓰이는 어휘로 문학작품에서도 ‘눈치’와 관련된 표현들을 많이 찾아볼 수 있다. 필자가 분석한 작품들에서 ‘눈치’는 총 35번으로 사용되었다.¹

<표 1> ‘눈치’의 사용 빈도

작품명	개수
낮익은 세상 (황석영)	12
해질 무렵 (황석영)	11
봉순이 언니 (공지영)	12

‘눈치’는 단독으로 쓰이기도 하고 또한 ‘눈치를 채다’, ‘눈치를 살피다’, ‘눈치를 보다’, ‘눈치가 빠르다’ 등으로 사용되기도 하였다. 가장 많이 쓰이는 것은 ‘눈치를 채다’ 였고 ‘눈치껏 얻어먹다’, ‘눈치로 자라다’, ‘눈치가 발달하다’ 등과 같은 표현들도 등장하였다.

<표 2> ‘눈치’ 관련한 표현 및 사용 개수

눈치를 채다	(12)
눈치 (이다)	(6)
눈치가 빠르다	(3)
눈치를 살피다	(3)
눈치를 보다	(3)
눈치를 보이다	(2)
눈치가 멀쩡하다	(1)
눈치가 발달하다	(1)
눈치껏 얻어먹다	(1)
눈치로 보다	(1)
눈치로 자라다	(1)
눈치를 감추다	(1)

¹ 자료 열람은 한국문학번역원 전자도서관 포털 사이트에서 제공되는 전자책과 “Ridibook” 전자책을 통하여 진행하였다. 활용 개수 등을 얻어내기 위해서 종이책보다 전자책 활용이 더욱 적합했기 때문에 자료 분석을 위해 전자책을 활용하였다.

우선, 가장 많이 쓰이는 ‘눈치를 채다’의 번역을 살펴보고자 한다. ‘눈치를 채다’의 등가로 가장 많이 쓰이는 것이 ‘sezmək’이었다. 이는 ‘어떤 것을 느끼다’, ‘감지하다’, ‘이해하다’, ‘깨닫다’ 또는 ‘알아차리다’라는 의미를 가진 동사이다. 숨겨진 징후나 의도, 혹은 변화를 미리 느끼거나 파악할 때 사용되는 이 동사는 ‘눈치를 채다’와 가장 가까운 의미를 갖고 있는 등가이다. 이 외에 ‘baş a düşmək(이해하다)’, ‘anlamaq(이해하다)’, ‘fərqində olmaq(인식하다)’, ‘görmək(보다)’등으로 다양하게 번역되었으나 품사 변환이 없었다.

<표 3> ‘눈치 채다’의 번역 사례

원문	번역
묘순이가 오빠들의 그런 분위기를 눈치챘는지 자기도 순아 언니처럼 학교에 다니고 싶다고 눈물바람을 한 적도 있었다. (『해질 무렵』, 황석영)	Myosun, deyəsən, abu-havanı sezmişdi , belə ki, gözünün suyunu axıdaraq o da Suna kimi məktəbə getmək istədiyini demişdi
나는 그녀가 대학노트에 뭔가 쓰고 있음을 눈치챘다. (『해질 무렵』, 황석영)	Elə onda mən sezdim ki, o, qeyd dəftərinə nələrsə yazır.
내 쪽의 심란한 기색을 눈치챘는지 어머니는 갈팡질팡 이야기를 마치고는 전화를 끊었다. (『봉순이 언니』, 공지영)	Mənim narahat olduğumu sezən anam söhbəti tez kəsib dəstəyi yerə qoydu.
나는 그래서 봉순이 언니에게서 될 수 있는 대로 몸을 멀리하려고 애쓰면서, 하지만 그걸 봉순이 언니가 다 눈치채지 않게 조심하면서 잠이드는 척했다. (『봉순이 언니』, 공지영)	Elə buna görə Bonqsun bacıdan bacardığım qədər uzaqlaşmağa çalışdım, amma elə ehtiyatla davrandım ki, o bunu sezməsin və özümü yuxuluğa vurdum.
하지만 나는 이미 알고 있었다. 언니의 그 희망을 어머니는 이미 눈치채고 있을 뿐 아니라 언니의 그런 희망이 어머니에게는 이미 준비해야 할 공포가 되어 있다는 것을. (『봉순이 언니』, 공지영)	Amma mən bilirdim. Bilirdim ki, anam nəinki Bonqsun bacının o düşüncələrini sezib , hətta o düşüncələr anamın qorxusuna belə çevrilibdir.
여자는 등산복에 달린 모자를 당겨서 쓰고는 앞장서서 집 밖으로 나갔고, 땀통과 딱부리도 그 뒤를 따랐다. 벌써 눈치를 챘는지 마당에서 짐을 정리하던 만물상 할아버지가 먼 장갑을 벗으며 다가왔다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Həyətdə əşyaları yerbəyer edən xırdavatçı baba vəziyyəti sezmiş kimi fəhlə əlcəyini çıxarıb yaxınlaşdı.
어른이 되어봤자 별로 좋은 일이 기다리고 있는 것도 아니라는 걸 딱부리는 눈치채고 있었다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Dombagöz sezmişdi ki, yeniyetmə olsan belə səni o qədər gözəl şeylər gözləmir.
아버지의 태도 때문에 봉순이 언니에게 생겨난 서운함을 눈치챈 어머니가 자기 몫의 선물 중에서 빨간 손수건을 내밀었고, 봉순이 언니는 그것이 원래는 제 몫의 선물이 아니었다는 것을 알면서도 금방 두꺼운 입술을 벌리고 헤헤 웃었다. (『봉순이 언니』, 공지영)	Atamın hərəkətindən Bonqsun bacının kədərləndiyini görən anam öz hədiyyələrinin içindən qırmızı əl yaylığını çıxarıb ona uzatdı.....

<p>딱부리는 할아버지가 함께 있어서 슬며시 뽕통의 발을 꼭 눌렀지만 녀석은 눈치를 채지 못하고 그냥 말해버렸다. (『낮익은 세상』, 황석영)</p>	<p>Dombagöz, baba da yanlarında olduğuna görə gizlicə Təpəlin ayağını tapdaladı, amma o heç bunun fərqiində olmayıb sözüne davam etdi.</p>
<p>싸움을 해보면 배운 대로 다 써먹는 게 아니라는 점을 눈치챘고, 다양한 기술을 연마하기 위해 합기도 도장 반년, 유도 도장 서너 달, 그리고 복싱체육관에 일 년쯤 다녔다. (『해질 무렵』, 황석영)</p>	<p>O başə düşmüşdü ki, döyüş elə bir şeydir ki, öyrəndiklərinin hamısını olduğu kimi tətbiq etmərsən, ona görə də müxtəlif texnikaları öyrənmək üçün yarım il hapkido, üç-dörd ay cüdo, bir il isə boksla məşğul olmuşdu.</p>
<p>봉순이 언니는 어머니의 굳은 얼굴을 눈치챘는지 못챘는지 히히 웃었다. (『봉순이 언니』, 공지영)</p>	<p>Bilmədim, Bonqsun bacı anamın sifətindəki o ifadəni başə düşdü ya yox, amma ha-ha gülməyə başladı.</p>
<p>나는 현산 건축 시절과 내 초창기 사무소에서의 경험이 있었으물 이런 일의 성격을 대충 눈치는 채고 있었다. (『해질 무렵』, 황석영)</p>	<p>Bu sahədə təcrübəm olduğuna görə məsələnin mahiyyətini ümumi olaraq anladım.</p>

다음은 ‘눈치’가 단독으로 쓰이는 경우다. 단독으로 쓰이는 사례들에서는 ‘눈치’가 ‘느끼다’라는 뜻의 ‘hiss olunmaq’, ‘~을 것 같다’, ‘~인 듯하다’의 의미를 갖고 있는 ‘deyəşən’, 그리고 ‘보이다’의 부정 형태인 ‘görünməmək’으로 번역되었다. 그리고 ‘눈치’가 생략 및 삭제 된 경우도 세 번 있었다.

<표 4> ‘눈치’의 번역 사례

원문	번역문
<p>서울에서 아버지 회사의 경영을 맡고 있는 아들도 그런 이야기가 적절한 화제가 아님을 잘 알고 있는 눈치였다. (『해질 무렵』, 황석영)</p>	<p>Hiss olunurdu ki, Seulda atasının biznesini idarə edən oğlu da bu söhbətin yersiz olduğunu yaxşı başə düşürdü.</p>
<p>그래, 사람이 어떻든? 모래내 이모 말로는 그쪽에서는 니가 맘에 드는 눈치라고 하는데</p>	<p>De görüm necə oldu? Xalanın dediyinə görə oğlanın xoşuna gəlmisən, deyəşən.</p>
<p>엄마는 집에 돌아가서도 마음이 설레어 잠을 이루지 못하는 눈치였다. (『낮익은 세상』, 황석영)</p>	<p>Anası evə qayıtdıqdan sonra da o qədər həyəcanlı idi ki, gecə gözünə yuxu da getmədi. (-)</p>
<p>그녀는 자기에 대하여 내가 아무것도 모르고 있는 것을 별로 섭섭해하지 않는 눈치였다. (『해질 무렵』, 황석영)</p>	<p>O, mənim onun haqda heç nə bilməməyimdən o qədər məyus olmuş kimi görünmürdü.</p>
<p>이상하다 병식 씨는 그럴 거라고 철석같이 믿고 있는 눈치던데. (『봉순이 언니』, 공지영)</p>	<p>Qəribədir. Byonqşik də sadələvhcəsinə inanır ki, elə olacaq. (-)</p>
<p>딱부리는 접시 앞으로 돌격해서 덥석 한줌 쥐고는 얼른 물러났고, 아가씨가 난처한 얼굴로 뭐라고 말하려다가 그만두는 눈치였다. (『낮익은 세상』, 황석영)</p>	<p>Dombagöz qızın əlindəki boşqaba hücum edərək bir ovuc şokolad götürüb qaçdı. Qız isə təəccüblənmiş halda arxasından qışqırmaq istəsə də, bir söz demədi. (-)</p>

다음은 ‘눈치가 빠르다’이다. 아제르바이잔으로 번역 시 이는 맥락에 각각 다르게 번역되었다. 어떤 때는 단순히 ‘분별 있는 사람’, 혹은 ‘지혜로운 사람’의 뜻인 ‘arif adam’으로 번역되고 어떤 때는 ‘상황을 파악하다’는 뜻으로 해석되었다.

<표 5> ‘눈치가 빠르다’의 번역 사례

원문	번역문
눈치 빠른 재명이 형이 좀 과장해서 지껄이기 시작했다. (『해질 무렵』, 황석영)	<i>Vəziyyəti cəld sezən</i> Cemyonq şişirdərək danışmağa başladı.
어머니는 그런 봉순이 언니의 표정을 눈치 빠르게 알아차린 것 같았다. (『봉순이 언니』, 공지영)	Anam Bonqsun bacının üz ifadəsindən <i>vəziyyətin nə yerdə olduğunu anlamış</i> kimi görünürdü.
그러나 말투에 비해서 눈치는 빠른 것 같았다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Amma az danışsa da, <i>arif adama</i> oxşayırdı.

‘눈치를 살피다’도 맥락에 따라 각각 다르게 번역되었다. ‘눈치가 살피다’가 3번 사용되었는데 2번의 경우에는 관용어 번역이 활용되었다. 첫번째 사례에서는 그 의미가 완전히 다른 ‘가시방석에 앉은 것 같다’의 뜻인 ‘*İynə üstündə oturmaq*’으로 번역되어 표현 아닌 상황을 전달하는 방법이 선택되었고 한, 두 번째 경우에는 ‘힐금 보다’의 뜻으로 ‘*gözünü oğurlamaq*’으로 번역되었다. 그리고 마지막 사례에서는 ‘서로 쳐다보다’라는 뜻으로 ‘*bir-birinə baxmaq*’이라는 표현이 사용되었다.

<표 6> ‘눈치를 살피다’의 번역 사례

원문	번역문
회식 자리에 가면 언제나 눈치를 살피야 했고 화제에 끼어들 수 없어 묵묵히 먹고 마시기만 하다가 혼자 일차만 참석하고 나왔다. (『해질 무렵』, 황석영)	Kollektiv yeməyə çıxanda sanki <i>İynə üstündə oturmuş kimi</i> , edilən söhbətlərə qoşulmayaraq səssizcə yeməyini yeyib ayağa qalxarmış.
이 사실을 아는지 모르는지 봉순이 언니는, 예전처럼은 아니지만 배도 들어가고 이 사실을 아는지 모르느니 봉순이 언니는, 예전처럼은 아니지만 배도 들어가고 어느 정도 흘쭉해진 봉순이 언니는 공연히 장난을 치면서 나한테 히히 웃기도 하고, 어머니 눈치를 살피가며 가끔 미자 언니네 집에 가서 담배도 얻어 피우곤 했다. (『봉순이 언니』, 공지영)	Bilmirəm, bunlardan xəbəri var idi, ya yox, əvvəlki kimi olmasa da qarnı bir az içəri girmiş, bir qədər arıqlamış Bonqsun bacı yerli-yersiz mənle zarafatlaşaraq gülür, bəzən anamın <i>gözünü oğurlayıb</i> Mica bacıgile gedərək ondan siqaret alıb çəkirdi.
그들은 대강 밥을 먹었고 눈치만 살피던 뽕통과 딱부리는 헬리콥터를 가까운 데서 보려고 후다닥 뛰어나갔다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Təpəllə Dombagöz yeməklərin alayarımçıq yedikdən sonra <i>bir-birinə baxaraq</i> vertolyotu daha yaxından görmək üçün qaçaraq çölə çıxdılar.

다음은 ‘눈치를 보다’라는 표현의 번역 사례를 살펴보고자 한다. 첫 번째 사례에서는 ‘눈치를 보다’는 생략되었다. 두 번째 사례에서는 상황에 대한 추가 설명이 들어가 “그 순간 그녀는 내 얼굴을 쳐다보면서 내가 뭐라고 할지 보려고 했다”라는 의미로 ‘*o dəqiqə üzümə baxır ki, görəsən nə deyəcəm*’ 식으로 번역되었다. 그리고 마지막 사례에는 ‘(딱부리가) 쳐다보고 있다는 것을 느끼고’라는 식으로 번역되었다.

<표 7> ‘눈치 보다’의 번역 사례

원문	번역문
친구가 휴가 가느라고 내게 열흘 동안 맡겼던 개가 예쁘기는 했지만 고깃의 돌보는 이에 대한 짐작과 눈치 보는 태도가 끔찍했었다. (『해질 무렵』, 황석영)	Dostlarımdan biri məzuniyyətə çıxanda on gün itini mənə əmanət edib getmişdi. Malta cinsindən olan həmin ağ it qəşəng olmağına qəşəng idi, amma onun qayğısına qalmaq və ondan asılı olmaq çox dəhşətli bir şey idi. (-)
밥 푸면서 밥알 하나 흘리기라도 하면 얼마나 내 눈치를 보는지 . (『봉순이 언니』, 공지영)	Düyü bişirəndə bir dənəsi də yerə düşsə, <i>o dəqiqə üzümə baxır ki, görəsən nə deyəcəm.</i>
엄마가 먼저 한 개 집어 아수라의 입에 넣어주었고, 딱부리의 눈치를 보고는 얼른 두 개를 더 집어서 딱부리에게 내밀고 자기도 먹었다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Anası ilk öncə birini çıxarıb Asuranın ağzına qoydu, Dombagözün <i>baxdığını sezib</i> cəld iki dənəsi də çıxarıb ona uzatdı, sonra özü də yedi.

‘눈치를 보이다’는 ‘느끼다’라는 뜻으로 해석되었다. 비록 각각 다른 어휘가 사용되었으나 둘 다 똑같은 의미를 가진다.

<표 8> ‘눈치를 보이다’의 번역 사례

원문	번역문
시집을 가서 사는 게 최고라고 말해놓고 그렇게 말해놓고 어머니는 막상 봉순이 언니가 상대를 당겨하는 눈치를 보이자 슬그머니 걱정이 되는 모양이었다. (『봉순이 언니』, 공지영)	Bundan öncə ərə getməyin ən yaxşı seçim olduğunu deyən anam Bonqsun bacının ürəyinə qarşı tərəfin yatdığını <i>sezdikdən</i> sonra, deyəsən, bir az narahatçılıq keçirirdi.
게다가 봉순이 그게 언감생심 핏덩이까지 데리고 다시 우리 집에 왔으면 하는 눈치를 보이는 거야. (『봉순이 언니』, 공지영)	Hələ o Bonqsun var ha, <i>hiss edirəm ki</i> , istəyir ki, uşağını götürüb gəlib bizdə işləsin.

‘눈치’는 ‘빠르다’, ‘채다’, ‘살피다’ 등으로 같이 사용된 경우가 많았으나 ‘멀쩡하다’, ‘발달하다’, ‘~껏 얻어먹다’ 등 다양한 형태로 쓰이기도 했다. ‘눈치가 멀쩡하다’는 ‘상황을 잘 파악하는 지혜로운 사람’으로 해석되었다. 두 번째 및 세 번째 사례에는 ‘눈치가 발달하다’ 및 ‘눈치껏 얻어먹다’는 표현, 그리고 다섯 번째 예문에서의 ‘눈치로 자라다’는 말은 도저히 번역이 불가능하여 번역문의 가독성을 높이기 위해 생략되고 말았다. ‘눈치로 보다’는 ‘얼굴을 살펴볼 때 느낄 수 있다’라는 식으로 해석되었다. 마지막으로 “녀석은 내가 산동네 출신이고 거친 왈짜패들과 친구 사이라는 사실에 놀란 눈치를 애써 감추려 했다”는 예문에서 ‘눈치’는 생략되어 ‘놀랐다는 것을 애써 감추려 했다’는 식으로 번역되었다.

<표 9> 눈치 관련 기타 표현 번역 사례

	원문	번역문
1	땀통은 눈치가 멀쩡했다 . (『낮익은 세상』, 황석영)	Təpəl <i>vəziyyəti anında sezən arif adam idi.</i>

2	그들은 밀립 속의 맹수들 틈에서 잔뜩 움츠린 채 눈치만 발달한 작은 포유류 같았다. (『해질 무렵』, 황석영)	Onlar cəngəllikdəki vəhşi heyvanlar arasında bükülüb qalmış məməlilərə oxşayırdılar. (-)
3	부모가 있는 애들은 늦기는 하여도 틈이 많이 나는 오전시간에 아침겸 점심은 챙겨 먹었지만, 저녁은 일 끝나고 동네 빈터에서 술추렴하기 십상인 어른들 틈에 끼어서 눈치껏 얻어먹어야 했다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Validəynləri olan uşaqlar gec olsa da ortada bir balaca vaxt tapılan səhər saatlarında səhərlə günortanı birləşdirərək yeyirdilər, amma axşamı iş bitdikdən sonra məhəllənin boş hissəsində adətən sərxoş halda olan böyüklərin yanında fırlanaraq yeməli olurdular. (-)
4	눈치로 보아 두더지는 가끔 마셨던 모양이다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Köstəbəyin <i>üzünə baxanda hiss olunurdu ki</i> , o, bir neçə dəfə içibdir.
5	눈치로 자란 세월이라 딱부리도 이 동네 어른들이 어떤 식으로 살아가는지 대강은 짐작하고 있었다. (『낮익은 세상』, 황석영)	Dombagöz də artıq təxmin etmişdi ki, buradakılar necə yaşayır. (-)
6	너석은 내가 산동네 출신이고 거친 왕짜패들과 친구 사이라는 사실에 놀란 눈치를 애써 감추려 했다. (『해질 무렵』, 황석영)	Oğlan mənim dağ məhəllədən çıxmağımdan, belə avara dostlarım olmasından təcübləndiyini güclə gizlətməyə çalışırdı .

4. 나가기

본고에서는 한국 사회의 문화적 특성을 반영하는 어휘인 ‘눈치’를 중심으로 한국어-아제르바이잔어 번역에서 나타나는 번역 불가능성 문제를 분석하였다.

분석 결과, ‘눈치’는 아제르바이잔어에서 단일 등가어로 대응되지 않으며, 맥락에 따라 다양한 방식으로 번역되거나 경우에 따라 생략되었다. 요약하자면 4가지 전략이 사용되었다. 우선 의미 대응 번역이었다. 즉, 아제르바이잔어로 비슷한 의미를 가진 다른 어휘로 대체하였다. 두 번째는 상황 설명 번역이었다. 예를 들면, “üzümə baxır ki, görəsən nə deyəcəm” 식으로 의미 및 상황 풀이 방법을 활용하였다. 세 번째는, 관용어 대체이다. 텍스트 맥락에 따라 상황에 맞게 관용어를 활용하였다. 그리고 마지막으로 생략 및 삭제였다.

번역은 단순한 언어 변환이 아니라 문화적 해석 과정이다. 특히 사회문화적 의미를 지닌 어휘일수록 번역가는 상황에 맞는 전략을 선택해야 하며, 완전한 등가보다는 의미 전달의 효과를 우선시해야 한다. 따라서 번역가는 단순한 언어 전달자가 아니라 문화적 의미를 재구성하는 중재자로서의 역할을 수행해야 한다.

참고문헌

1차 자료

공지영 (1998), 봉순이 언니, 서울: 푸른숲.

황석영 (2011), 낮익은 세상, 서울: 문학동네.

황석영 (2015), *해질 무렵*, 서울: 문학동네.

2차 자료

『대화』, 1971 (13호, 15호).

송은주, 2014, “번역 불가능성을 통한 비교문학의 재사유”, 『영미문화』 14-2; pp.159-184.

이근희, 2015, 『번역의 이론과 실제』.

최성희, 2019, 『AI 시대의 번역: 이론과 실제』.

Nida Eugene, 1964, *Toward a Science of Translating*, Brill.

Thomas, Michael, 2006, *The Reception of Derrida: Translation and Transformation*, Palgrave Macmillan.

Venuti, Lawrence, 1995, *The Translator's Invisibility: A History of Translation*, Routledge.